

Un proyecto humanístico en tecnología *blockchain*

Jesús Eduardo Alejos
Capellan auxiliar de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Venezuela
jalejos6@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.8284909](https://doi.org/10.5281/zenodo.8284909)

Licenciado en Filosofía y en Teología (2016) por la Universidad Católica Santa Rosa (Venezuela); Profesor de Filosofía y Teología desde el año 2012 en el seminario "Divina Pastora" de Barquisimeto, Venezuela. Capellan auxiliar de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y párroco de la parroquia "Santa Faustina Kowalska" en Tierra Negra, el Ujano. Barquisimeto. Junto con el estudiante de Filosofía, César Díaz, Alejos impulsa el proyecto "Humanitas" a través de la tecnología blockchain.

Un proyecto humanístico en tecnología *blockchain*

Al contrario de la creencia popular, ciencias y humanidades no son contrarias, en realidad son complementarias en función del desarrollo humano como proceso de constante progreso. Día a día, el avance científico abre horizontes tecnológicos donde las humanidades pueden encontrar espacios para anidar. Desde el año 2008, con la creación de Bitcoin basado en la tecnología *blockchain*, se han desarrollado diferentes proyectos. En 2020 nace Hive como *blockchain* que defiende y da vida a la idea de descentralización. Algo característico de Hive es el amplio ecosistema de aplicaciones descentralizadas y entre las cuales las que más se han hecho populares han sido sus aplicaciones de redes sociales resistentes a la censura y con la posibilidad de recibir incentivos en la criptomoneda nativa de nombre homónimo. Además, hay que decir que Hive permite a todo participe de la *blockchain* edificar una comunidad de nicho específico, lo que permitió que en enero del año 2022 naciera el proyecto "Humanitas".

Pero antes de hablar de "Humanitas", expliquemos brevemente qué es Hive. La tecnología *blockchain* ha proporcionado una oportunidad para construir aplicaciones descentralizadas con sus propios modelos económicos. Hive es una *blockchain* basada en el protocolo *Dpos*, caracterizada por su rapidez, escalabilidad y estructura poderosamente segura.

Normalmente, los usuarios en internet no tienen el control de los datos que comparten, la censura es cada vez más sofisticada y los modelos de negocios son limitados y viciados, ya que están administrados por grandes corporaciones que dificultan un desarrollo más libre. Hive es una solución para estos problemas digitales. Cuenta con un amplio ecosistema que permite a las personas ser parte de Web3 y hacer uso de criptomonedas de manera fácil y rápida. Esto ha permitido la proliferación de cientos de proyectos, aunque muchos están relacionados directamente con la tecnología, también se han podido construir unos relacionados con las humanidades.

"Humanitas" (humanidades en latín) se erige como un espacio de blog para compartir el pensamiento y la reflexión humanística dentro del ecosistema de la *blockchain* de Hive. Desde su creación, la comunidad se ha abocado a la difusión del sentido crítico y, sobre todo, a la construcción y difusión de un pensamiento humanístico en Web3. Le ha dado forma a una colectividad de personas caracterizada por la multidisciplinariedad, empezando por su equipo líder de licenciados en Filosofía, Desarrollo Humano, Teología e Ingeniería Civil. Con un año de trabajo, el compromiso con la comunidad aumenta y esperamos que siga creciendo el número de miembros dispuestos a desarrollar el proyecto humanístico en web3. Si deseas ampliar información, te dejamos una serie de enlaces de Hive y el proyecto "Humanitas".

Junto con el estudiante de Filosofía, César Díaz, (@filologo), se impulsa el proyecto "Humanitas".

<https://hive.blog/trending/hive-186119>